

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

КУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОНЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Н.П.Санаева (ф.д. (PhD), катта ўқитувчи)

З. Давронова (талаба)

Самарқанд давлат архитектура қурилиш университети

Аннотация: Мақолада кўп қаватли пишиқ ғиштдан тикланадиган бино конструкцияларининг ўзгарувчан ҳарорат таъсиридан деформацияланиши бўйича ЛИРА – САПР 2017 ҳисоблаш дастурида ўтказилган сонли тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: Деформация, ҳарорат, ғишт, конструкция, бино, иқлим, қоришма.

Численное исследование влияния сухого - жаркого климата на напряженно-деформированное состояние элементов кирпичного многоэтажного здания

Аннотация: В статье представлены результаты численного исследования влияния сухого жаркого климата на деформированное состояние конструкций многоэтажного кирпичного здания, проведенного в программе ЛИРА-САПР 2017.

Ключевые слова: деформация, температура, кирпич, конструкция, здание, климат, раствор.

Numerical study of the influence of dry - hot climate on the stress-strain state of the elements of a brick multi-storey building

Annotation: The article presents the results of a numerical study of the influence of a dry hot climate on the deformed state of the structures of a multi-storey brick building, conducted in the LIRA-CAPR 2017 program.

Key words: deformation, temperature, brick, structure, building, climate, mortar.

Кўп қаватли тураржой биноларини барпо этишда асосан ғишт ва темирбетон конструкцияларидан фойдаланилади. Бундай бинолар конструкцияларининг мустаҳкамлиги ва шу билан бирга умирбоқийлигига ташқи ҳарорат ва намлик ҳамда Куёш радиациясининг салбий таъсири каттадир [1,6].

Ўзгарувчан ташқи ҳаво ҳарорати ва Куёш радиацияси таъсиридан ғишт терими сиртидаги ҳарорат $50...60^0$ С гача кўтарилиши тажрибалардан аниқланган [1]. Ҳаво ҳарорати ва ҳаво нисбий намлигининг кескин ўзгариб туриши ғишт терими тузулишига, кучланиш – деформацияланиш ҳолатига таъсир кўрсатиб, терим мустаҳкамлигининг камайишига олиб келиши ҳам тажрибалардан аниқланган [2].

Зилзилавий ҳудудларда бикир конструктив схема бўйича пишиқ ғиштдан тикланадиган кўп қаватли биноларнинг баландлиги чегараланганлиги [3] сабали ҳудуднинг сейсмиклигига боғлиқ равишда ғиштин биноларнинг деворларини комплекс конструкцияга айлантириш тавсия этилган.

Бундай схема бўйича қуриладиган бинолар босқичма-босқич маълум вақт давомида тикланади. Тикланиш давомийлиги технологик жараёнларга боғлиқ бўлган ҳолда бир-неча ой давом этиши мумкин. Бунда қурилиш жараёни йилнинг энг иссиқ ёки энг совуқ ойларига тўғри келиб қолиши мумкин [1].

Хозирги вақтда кўп қаватли ғиштли биноларни лойиҳалашда ҳарорат ва намлик ҳисобга олинмайди, фақат бино узунлиги ҳисобсиз, конструктив талаблар асосида чегараланади [3].

Ғишт теримининг параметрларига Ўзбекистоннинг қуруқ-иссиқ иқлими, куёш радиацияси, ҳарорат ва намликнинг таъсирини ўрганиш ва «Тош ва ўзактошли қурилмалар» меъёрий ҳужжатини [4] замон талабига мос равишда такомиллаштириш мақсадида ЛИРА – САПР 2017 ҳисоблаш дастурида кўп қаватли пишиқ ғиштдан тикланадиган тураржой биноси ҳарорат таъсирига сонли усулда тадқиқ этилди.

Сонли усулда тадқиқ этилган кўп қаватли биноларнинг ўлчамлари лойиҳалаш

амалиётида қабул қилингандек ўлчамлар бўйича олинди. Икки вариантда ҳам бинонинг эни ва баландлиги бир хил қабул қилинди. Узунлиги эса биринчи вариантда $L=15,4$ м, иккинчи вариантда $L=46,2$ м қабул қилинди.

Бино деворининг қалинлиги 380 мм бўлиб, М100 маркали ғиштдан М25 маркали коришмада терилган.

ЛИРА-САПР-2017 ҳисоблаш дастури бўйича икки вариантда ҳам бино куйидаги юкланишлар таъсирига ҳисобланди:

- 1- юклаш. Хусусий оғирлик $\gamma=1,1$;
- 2- юклаш. Ҳарорат “Х” ўқи бўйича таъсир қилган;
- 3- юкланиш. Ҳарорат “У” ўқи бўйича таъсири қилган.

“Х” ва “У” ўқлар бўйича деформацияларни аниқлаш учун бинолар куйидаги ҳароратлар таъсирига ҳисобланди [1,2]:

1 - ҳолат- ғишт терими бевосита Қуёш таъсирида бўлган ҳароратга;

2- ҳолат - ғишт терими бевосита Қуёш таъсиридан ҳимояланган ҳароратга;

3 - ҳолат - ғишт терими лаборатория шароитида бўлган ҳароратга.

ПК Лири-САПРда таъсир этувчи ҳароратни ҳисоблаш куйидаги формула ёрдамида қабул қилинади [5]:

$$T_1 = (t_1 + t_2) / 2; \quad (1)$$

$$T_2 = t_1 - t_2, \quad (2)$$

бу ерда: t_1 - ғишт деворининг ташқи ҳарорати, t_2 - ғишт деворининг ички ҳарорати.

1 ва 2 формула орқали аниқланган ҳисоб натижалари (1-жадвал)да келтирилган

1 - жадвал

Ҳароратлар тақсимланиши

Ойлар	Очик ҳаво ҳарорати, °С		Очик ҳаводан сақланган ҳарорат, °С		Лаборатория шароитидаги ҳарорат, °С	
	T_1	T_2	T_1	T_2	T_1	T_2
Июнь	32,65	13,3	31,1	10,2	26,	1
	29,1	8,7	28,4	7,4	24,7	1
	31,9	13	29,55	8,3	25,4	1
	32,8	14,8	28,7	6,6	25,1	1
	36	19,4	32	11,4	26,3	1
Июль	37,6	16,2	35,7	12,4	28,5	1
	39,1	20	35,8	13,4	28,1	1
	38,05	17,5	34,35	10,1	28,3	1
	32,8	8,2	32,55	7,7	27,7	1

	31,9	7,4	30,7	5	27,2	1
Август	33,6	12,2	31,8	8,6	26,5	1
	35,5	16	32,8	11,5	26,5	1
	35,4	15,6	33	10,8	26,6	1
	33,2	11,9	31,2	7,9	26,3	1
	32,8	11,1	30,7	6,8	26,3	1

Ғишт терими учун чизиқли кенгайиш коэффициентини $\alpha_t=5 \times 10^{-5}$ қабул қилинди [6].

Ҳисоблаш дастурида юклар ва зўриқишлар жамланмаси тузилиб ҳисоблар бажарилди. Бунда 15 кун мобайнидаги ўртача ҳароратлар таъсири қаралди.

1-ҳолатда бинонинг ташқи бир томонига юқори ҳарорат ва Қуёш нурлари таъсир қилди. Бинонинг қолган уч томонига эса ўртача ҳарорат таъсир қилди. Бинонинг ичкарасидаги ҳарорат нормал шароитдагидек қабул қилинди.

2-ҳолатда бинога ўртача ҳарорат таъсир қилди. Бинонинг ичкарасидаги ҳарорат нормал шароитдагидек қабул қилинди.

3-ҳолатда бинога таъсир қиладиган ҳарорат нормал шароитдагидек қабул қилинди.

Бинодаги деформацияларнинг вақт мобайнида ўзгариши 1-3 расмларда келтирилган.

1 – расм Қуёш радиацияси таъсиридан ҳимоя қилинмаганда ўзгарувчан ҳарорат таъсирида ҳосил бўлган кўндаланг деформациялар

2 – расм Қуёш радиацияси таъсиридан ҳимояланганда ўзгарувчан ҳарорат

Reviewed Journal journalnx.com 10 -12th December 2020 JournalNX Journal Impact Factor 7.223. Pages:148-151ҚМҚ 2.03.07-98.
Тош ва ўзактошли қурилмалар. Госкомархитекстрой РУз. – Ташкент, 1998. – 106 б.

	ТАЪМИРЛАШ ЖАРАЁНИДА ДЕВОРНИ НАМЛИК ТАЪСИРИДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ	
53.	Z.X. Yasakov, A.M.Achilov, Sultonov R., О‘ЗБЕКИСТОН HUDUDIDA TABIAT YONGINLARINI INNOVATSION USULDA TADQIQ QILISH VA ULARNI OLDINI OLISH	220-222
54.	<i>Jurayev Sherali Sharipovich, Yakubov Qutfiddin Asliyevich, Abdullayev Muhammadali Rustamjonovich,</i> NORIN DARYOSI SUVINING MAVSUMIY LOYQALANISH PARAMETRLARINI TADQIQ ETISH. (Qizilrovot suv olish inshooti misolida)	223-225
55.	<i>И.С. Шукуров</i> - ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ГОРОДОВ	226-229
56.	<i>Айматов Р.Р. Қўшоқов С.О. Ражабов У.Т.</i> ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ТУННЕЛЛИ ПЕЧЛАРДА ГАЗ-ҲАВО ОҚИМИНИНГ АЭРОДИНАМИК ҲИСОБИНИ ТУЗИШ ВА ИШЛАШ РЕЖИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ.	230-234
57.	<i>Акрамов А. А., Юсупов Х.В.</i> ТЕРМОАКТИВАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК	235-237
58.	<i>Бекназаров М.В., Ахмедов Назорбек То'лқин о'ғ'ли, Boynazarov M.M.</i> ҚУРИЛИШ МАЙДОНИНИ ВЕРТИКАЛ ТЕКИСЛАШ ВА ХУДУДЛАРДА YERNI DASTLABKI TEKISLASH	238-243
59.	<i>А.А.Айматов, И.А.Сафарова-</i> ЭКОЛОГИК УЙЛАРНИНГ АРХИТЕКТУРАВЙ РЕЖАЛАШТИРИШ ВА ЛОЙИҲАЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ	244-247
60.	<i>Karabaev Abdujabbor Melievich, Safaev Ubaydulla Abidjanovich, Karimberdiev Farrux Shuxratovich-</i> METALLURGIYA KOMBINATI QATTIQ SHIQINDILARI ASOSIDAGI YANGI ASFALTBETON TARKIBI	248-250
61.	<i>G'.Shukurov, Kulmirzayev Jaxongir Ilxomiddinovich, B.Ne'matov ,</i> TURAR-JOY BINOLARIDA GAZOBETON BLOKLARDAN FOYDALANISHNING INNOVATSION YECHIMLARI.	251-254
62.	<i>Н.П.Санаева,З. Давронова</i> - ҚУРУҚ-ИССИҚ ИҚЛИМНИНГ КЎП ҚАВАТЛИ ҒИШТЛИ БИНО ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ КУЧЛАНИШ-ДЕФОРМАЦИЯЛАНИШ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИНИ СОЎЛИ ТАДҚИҚ ЭТИШ	255-258
63.	<i>И.С.Шукуров</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА ДЛЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ	259-265
64.	<i>Турсунова Эльза</i> - УЛУЧШЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	266-268
65.	<i>Abduraxmonov Adxamjon Sultonboevic, M.Zikriyoxujaeva, SH.Qanoatova</i> NOANANAVIY ENERGIYA MANBAALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI (Namangan viloyati misolida).	269-271
66.	<i>Xotamov Asadulla Toshtemirovich, O`rinov Murodjon Zayni o`g`li</i> SHAHARSOZLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH MASALALARI.	272-275
67.	<i>Зубайдуллаев У.З., Омонкулов Ф. Ф.</i> - СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	276-279
68.	<i>Масъуджон Ҳикматиллаевич Эшмуродов. Маматов Султон Шухрат ўғли Сулхонов Ғиёсжон Отабек ўғли</i> - ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИНТЕНСИВЛАШ	280-282